

ӨРТ ҚӘУІПСІЗЛИГИ АЙЛЫҒЫНА БЕЛСЕНДИ ҚАТНАСАЙЫҚ

Б.Узақберген

Қараөзек районы АЖБ АЖПБ аға инспектор аға лейтенант.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18112811>

«Айрықша жағдайлардың алдын алыу және оларды сапластыруу бойынша Хүкімет комиссиясы»ның тийісін тапсырмасына тийікар ұсы жылдың 01-декабр күнінен 30-декабрь күнлері аралығында Республикамыз аймағында өткеріліуі белгіленген «Өрт қәуіпсізлігі айлығы» дауам етпекте.

Айлықтың тийікарғы мақсегі халық хожалығы кәрханаларының және жеке меншік турак жайлардың өртке қарсы жағдайын жақсылау, категорияланған және аса ақмийетлі кәрханаларда өрт қәуіпсізлігін тәмийінлеуде бір қатар ис-иләжларды өткеріу болып есапланады.

"Өрт қәуіпсізлігі айлығы"н өткеріу дәуірінде тийікарғы итйбары халықтың өртлер, зәхәрлі газден зыянланыу және хауа-газ араласпасының жарылыуы менен байланыслы болған айрықша жағдайлардың алдын алыу мақсетінде дүзілген исші топарлар тәрөпінен "мақаллелерде және үйме-үй" кесімінде, халық арасында, әсіресе, социаллық қорғауға, жәрдемге мүтәж, кем тәмийінленген, спиртли ишімлікке бийім және жалғыз жасаушы пуқаралардың шаңарақларына итйбар қаратылып, кең түрде профилактикалық түсіндіріу және үгіт-нәсіят жұмыслары алып барылмақта.

Сондай-ақ республика аймағында өртлердің алдын алыу, өрт қәуіпсізлігі бойынша анықланған кемшіліклерді тез арада сапластыруу, халқымыздың материаллық байлықтарын, имаратларды және пуқаралардың мал-мүлкін өрттен сақлау, ең ақмийетлісі инсан өмірі менен байланыслы болған бахытсыз хәдійселердің алдын алыуға айрықша итйбар қаратылмақта.

2025-жыл басынан, ұсы күнге шекем Республикамызда 700 ге жақын өрт жүз беріп, бул өртлер ақыбетінде 10 миллиардтан аслам материаллық зыян келтірілген. Ең ашынарлысы пайда болған өртлерде пуқаралардың набыт болыуы және дене күйіу жарақатын алып емлеуанаға түсіу жағдайлары ұшыраспақта.

Өртлердің басым көпшілігі, яғнай 70 пайызға жақыны пуқаралардың турак жайларында жүз бермекте.

Бундай бахытсыз хәдійселердің алдын алыу және алдағы уақытта болдырмау мақсетінде хәр-бір мекеме-кәрхана және шөлкем басшылары өрт қәуіпсізлігін тәмийінлеудің барлық илажларын көріуі, бул бағдарда анық ис-иләжлар іслеп шығып,

орынланыўын тиккелей өзлери қадағалаўға алыўын, өртке қарсы кемшиликлерди сапластырыўды хәмде гүз-қыс мәўсимин шығынларсыз өткерийге итибар беринизди сорайман.

Хурметли пуқаралар, мекеме хам кархана басшылары өрттиң алдын алыў бойынша, социаллық объектлерде, мекеме-кәрханаларда, мэхәллелер аймағында, көп қабатлы хам жеке меншик турақ жайларда өрт қәўипсизлиги қағыйдаларын сақлаў бойынша Айрықша жағдайлар басқармасы хызметкерлерине жақыннан жәрдем берип, олар тәрәпинен берилген көрсетпелерди өз ўақтында орынлаң.

Омириниз, ден-саўлығыңыз, жақынларыңыз хәм перзентлериңиз қәўипсизлигине итибарсыз болмаң.